

Гльчишин М. З.

Національний університет «Львівська політехніка»

ORCID: 0000-0003-0781-5934

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

JEL Classification: O31, O38, L26, F15
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Досліджено концептуальні засади та структуру організаційно-економічного механізму стратегічного розвитку інноваційного підприємництва в умовах євроінтеграційного вектору розвитку економіки України. Обґрунтовано необхідність розгляду механізму як відкритої багаторівневої системи, що інтегрує державний, регіональний та мікроекономічний рівні управління інноваційними процесами. Розроблено п'ятикомпонентну концептуальну модель механізму, що включає цільову, суб'єктну, інструментальну, ресурсну підсистему та підсистему зворотного зв'язку, які функціонують на принципах системності, адаптивності, ефективності, транспарентності та інтегрованості в європейський інноваційний простір. Систематизовано фінансові інструменти стимулювання інноваційної діяльності: прямі (грантове фінансування через Національний фонд інноваційного розвитку з капіталом 500 млн USD, венчурне співінвестування за моделлю matching funds 1:1, державні гарантії до 70% кредиту, інноваційні ваучери до 50 тис. EUR) та непрямі (R&D tax credit у розмірі 20% від кваліфікованих витрат, patent box зі ставкою 5–10% на доходи від інтелектуальної власності, прискорена амортизація 200% для інноваційного обладнання). Розраховано прогнозний ефект упровадження R&D tax credit, що демонструє зростання мультиплікатора з 0,55 у 2025 році до 1,61 у 2035 році. Визначено параметри розвитку інноваційної інфраструктури з цільовими показниками до 2035 року: збільшення кількості діючих технопарків з 4–5 до 40, бізнес-інкубаторів — з 50 до 350, центрів трансферу технологій — з 15–20 до 150. Систематизовано механізми міжнародної інтеграції, що охоплюють участь у програмі Horizon Europe, формування транскордонних інноваційних кластерів та залучення наукової діаспори. На основі Cost-Benefit Analysis доведено економічну ефективність механізму: ROI зростає з 1,8–2,2 у 2027 році до 2,8–3,5 у 2035 році.

Ключові слова: *інноваційне підприємництво, організаційно-економічний механізм, стратегічний розвиток, фінансові інструменти, інноваційна інфраструктура, R&D tax credit, європейська інтеграція.*

Abstract. The article investigates the conceptual foundations and structure of the organizational and economic mechanism of strategic development of innovative entrepreneurship under the European integration vector of Ukraine's economic development. The necessity of considering the mechanism as an open multi-level system that integrates state, regional and microeconomic levels of innovation process management is substantiated. A five-component conceptual model of the mechanism is developed, including target, subject, instrumental, resource subsystems and a feedback subsystem, which function on the principles of consistency, adaptability, efficiency, transparency and integration into the European

innovation space. The financial instruments for stimulating innovative activity are systematized: direct (grant financing through the National Innovation Development Fund with capital of 500 million USD, venture co-investment under the matching funds 1:1 model, state guarantees up to 70% of the loan, innovation vouchers up to 50 thousand EUR) and indirect (R&D tax credit of 20% of qualified expenses, patent box with a rate of 5–10% on intellectual property income, accelerated depreciation of 200% for innovative equipment). The projected effect of implementing the R&D tax credit is calculated, demonstrating multiplier growth from 0.55 in 2025 to 1.61 in 2035. The parameters of innovation infrastructure development are defined with target indicators for 2035: increasing the number of operating technoparks from 4–5 to 40, business incubators from 50 to 350, technology transfer centers from 15–20 to 150. The mechanisms of international integration are systematized, covering participation in the Horizon Europe program, formation of cross-border innovation clusters with Poland, Romania, Slovakia and Hungary, attracting foreign direct investment and engaging the scientific diaspora. Based on Cost-Benefit Analysis, the economic efficiency of the mechanism is proven: ROI grows from 1.8–2.2 in 2027 to 2.8–3.5 in 2035.

Keywords: *innovative entrepreneurship, organizational and economic mechanism, strategic development, financial instruments, innovation infrastructure, R&D tax credit, European integration.*

Вступ

Постановка проблеми.

В умовах інтенсифікації євроінтеграційних процесів та необхідності прискореної модернізації національної економіки України особливої актуальності набуває проблема формування ефективного організаційно-економічного механізму стратегічного розвитку інноваційного підприємництва. Воєнні виклики, обмеженість бюджетних ресурсів та зростаючі вимоги до конкурентоспроможності національної інноваційної системи у європейському дослідницькому просторі зумовлюють потребу в розробленні системного підходу, що поєднує фінансові, організаційні та регуляторні інструменти стимулювання інноваційної діяльності. Інституціоналізація цілей, інструментів і процедур їх реалізації є логічним продовженням стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку та передбачає створення сприятливих умов для інноваційної діяльності й забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в системі міжнародної економічної співпраці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання формування організаційно-економічних механізмів управління інноваційним розвитком підприємств досліджували Д. Калінін [3], О. Літвінов і С. Капалан [9], О. Дяченко [4]. Концептуальні засади державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності та інституційного забезпечення інноваційної моделі економіки розкрито у працях А. Флегантової [14], В. Загурського [6] та В. Гриніва [2]. Фінансові інструменти впливу на інноваційну модернізацію економіки в контексті світового досвіду аналізуються Р. Біликом [1]. Моделі державно-приватного партнерства як основи інноваційного розвитку в умовах Індустрії 4.0 досліджує М. Криштанович [8] та К. Кроссон [16]. Особливості розвитку інноваційного підприємництва в Україні в сучасних умовах розкрито у працях І. Вахович, О. Лютак та Н. Ковальчук [11]. Питання євроінтеграційного співробітництва у сфері інновацій висвітлено у дослідженнях А. Панова та О. Михайлюка [12], Р. Пелеха [13]. Стратегічні пріоритети державної політики реалізації потенціалу інноваційного розвитку підприємств досліджують Н. Міценко зі співавторами [10]. Водночас залишається недостатньо розробленою цілісна концептуальна модель механізму, що системно поєднує всі підсистеми стратегічного управління інноваційним розвитком, включно з механізмами міжнародної інтеграції та інструментами оцінювання економічної ефективності.

Мета статті.

Розроблення концептуальної моделі організаційно-економічного механізму стратегічного розвитку інноваційного підприємництва, обґрунтування системи фінансових та організаційних інструментів стимулювання інноваційної діяльності, визначення параметрів розвитку інноваційної

інфраструктури та механізмів міжнародної інтеграції, оцінювання економічної ефективності запропонованого механізму на основі Cost-Benefit Analysis.

Виклад основного матеріалу.

Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку інноваційного підприємництва трактується як сукупність взаємопов'язаних організаційних структур, економічних інструментів, нормативно-правових актів та управлінських процедур, спрямованих на створення сприятливих умов для інноваційної діяльності та забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в системі міжнародної економічної співпраці [3; 9]. Системний характер механізму зумовлює необхідність його розгляду як відкритої багаторівневої конструкції, що поєднує державний, регіональний та мікроекономічний рівні управління інноваційними процесами [4]. В умовах євроінтеграційного вектору розвитку особливого значення набуває гармонізація національних механізмів із практиками ЄС у сфері інноваційної політики та інвестиційного співробітництва [12; 13].

Методологічною основою формування механізму є системний підхід, що передбачає розгляд інноваційного підприємництва як відкритої динамічної системи. Ключовими принципами побудови механізму є принцип системності – забезпечення узгодженості та взаємодоповнюваності всіх елементів механізму; принцип адаптивності – здатність механізму до гнучкого реагування на зміни зовнішнього середовища; принцип ефективності – досягнення максимального результату за мінімальних витрат ресурсів; принцип транспарентності – відкритість та прозорість функціонування всіх елементів механізму; принцип інтегрованості – забезпечення інтеграції національного механізму в європейський інноваційний простір.

Структурно організаційно-економічний механізм стимулювання інноваційного підприємництва включає п'ять взаємопов'язаних підсистем: цільову (стратегічні та операційні цілі інноваційного розвитку); суб'єктну (органи державної влади, наукові установи, підприємства, інфраструктурні організації); інструментальну (фінансові, організаційні, регуляторні інструменти); ресурсну (фінансові, кадрові, інформаційні, інфраструктурні ресурси); підсистему зворотного зв'язку (моніторинг, оцінювання ефективності, коригування). Цільова підсистема визначає вектор функціонування всього механізму та формує ієрархію цілей інноваційного розвитку: досягнення рівня «Moderate Innovator» за класифікацією EIS до 2035 року; скорочення середнього GAP з ЄС до 50%; збільшення витрат на R&D до 1,5% ВВП. Суб'єктна підсистема охоплює всіх учасників інноваційного процесу на трьох рівнях: національному (Кабінет Міністрів України, Національна рада з інновацій, профільні міністерства, Національний фонд інноваційного розвитку), регіональному (обласні державні адміністрації, регіональні агенції розвитку, регіональні інноваційні ради) та мікрорівні (інноваційні підприємства, університети, наукові установи, інфраструктурні організації) [6].

Інструментальна підсистема є ключовим елементом механізму, що безпосередньо впливає на поведінку економічних агентів та створює стимули для інноваційної діяльності. Інструменти поділяються на три групи: фінансові (прямі та непрямі), організаційні (інфраструктурні та інституційні) та регуляторні (нормативно-правові та адміністративні). Ресурсна підсистема забезпечує функціонування механізму необхідними ресурсами. Фінансові ресурси формуються з чотирьох основних джерел: державний бюджет (30%), програми ЄС та міжнародна допомога (25%), прямі іноземні інвестиції та приватний капітал (35%), власні кошти підприємств (10%). Підсистема зворотного зв'язку забезпечує циклічність та адаптивність механізму через постійний моніторинг результатів, оцінювання ефективності політик та інструментів, своєчасне коригування заходів.

Фінансові інструменти є найбільш дієвим елементом організаційно-економічного механізму, що безпосередньо впливає на економічну мотивацію суб'єктів інноваційної діяльності [1; 14]. Аналіз міжнародного досвіду свідчить, що ефективні національні інноваційні системи використовують збалансовану комбінацію прямих та непрямих фінансових інструментів. Прямі фінансові інструменти передбачають безпосереднє надання коштів суб'єктам інноваційної діяльності з державного бюджету або спеціалізованих фондів: грантове фінансування R&D-проектів на конкурсній основі; субсидії на придбання інноваційного обладнання та технологій; державне замовлення на інноваційну продукцію; компенсація відсоткових ставок за кредитами на інноваційні проекти; фінансування інноваційної інфраструктури; програми співінвестування з венчурним капіталом (matching funds). Непрямі фінансові інструменти створюють економічні стимули для

інноваційної діяльності через податкову систему та регуляторне середовище: податковий кредит на витрати на R&D; пільгове оподаткування доходів від інтелектуальної власності (patent box); прискорена амортизація інноваційного обладнання; звільнення від ПДВ імпорту дослідницького обладнання; пільгове оподаткування венчурних інвестицій; спрощений режим оподаткування для стартапів.

Порівняльний аналіз фінансових інструментів стимулювання інновацій в Україні та країнах ЄС представлено в табл. 1.

Таблиця 1

Фінансові інструменти стимулювання інновацій: практики ЄС та рекомендації для України

Інструменти	Практики ЄС	Поточний стан в Україні	Рекомендації для України
R&D tax credit	15–30% витрат на R&D у 27 країнах ЄС; автоматичний механізм	Відсутній системний механізм; фрагментарні пільги	Запровадити 20% tax credit від кваліфікованих R&D-витрат; перенесення на 5 років
Patent box	5–15% ставка на IP-доходи у 14 країнах ЄС	Відсутній	Запровадити 5–10% ставку на роялті та доходи від патентів
Грантове фінансування R&D	Horizon Europe 95,5 млрд EUR; національні програми	НФДУ ~50 млн EUR/рік; обмежені конкурси	Створити НФІР з капіталом 500 млн USD; збільшити НФДУ втричі
Венчурне співінвестування	EIF, національні фонди; matching 1:1 до 1:3	Відсутні державні програми співінвестування	Програма matching funds 1:1 з бюджетом 100 млн USD до 2027 р.
Державні гарантії	EIB, InvestEU; гарантії до 80% кредиту	Обмежені програми через Укресімбанк	Гарантійний фонд 200 млн USD; покриття до 70% ризику
Прискорена амортизація	150–200% амортизація R&D-обладнання	Стандартні норми амортизації	Запровадити 200% амортизацію для інноваційного обладнання
Інноваційні ваучери	5–50 тис. EUR на R&D-послуги для МСП	Пілотні програми, обмежене покриття	Масштабна програма: 10–50 тис. EUR, 1000+ ваучерів/рік

Джерело: складено автором за даними OECD, Європейської Комісії та Держстату України

Податковий кредит на витрати на дослідження та розробки (R&D tax credit) є одним із найефективніших інструментів стимулювання інноваційної активності приватного сектору, що підтверджується досвідом 27 країн ЄС. Механізм передбачає зменшення податкових зобов'язань підприємства на визначений відсоток від кваліфікованих витрат на R&D, що включають заробітну плату дослідників та інженерів, витрати на матеріали та обладнання для досліджень, витрати на замовлення R&D-послуг у зовнішніх виконавців, накладні витрати, пов'язані з R&D. Для України рекомендовано запровадити R&D tax credit у розмірі 20% від кваліфікованих витрат на дослідження та розробки з можливістю перенесення невикористаного кредиту на наступні 5 податкових періодів. Розрахунки демонструють, що мультиплікатор державних інвестицій зросте з 0,55 у 2025 році до 1,61 у 2035 році, що пояснюється поступовим зростанням обізнаності підприємств про механізм та накопиченням досвіду його використання.

Механізм patent box передбачає застосування пільгової ставки оподаткування (5–10% замість стандартних 18%) до доходів від використання інтелектуальної власності: роялті від ліцензування патентів, доходи від продажу патентів та ноу-хау, частина прибутку, що відноситься на використання власних патентів у виробництві. Інструмент стимулює реєстрацію патентів в українській юрисдикції, комерціалізацію результатів R&D та залучення іноземних компаній для локалізації ІР-активів в Україні. Венчурне фінансування є критичним джерелом капіталу для інноваційних стартапів на ранніх стадіях розвитку. Для розвитку венчурної екосистеми в Україні рекомендовано створити державну програму співінвестування (matching funds) з бюджетом 100 млн USD до 2027 року, що передбачає співінвестування з приватними венчурними фондами за моделлю 1:1, інвестиції в українські стартапи на стадіях seed та Series A, максимальний розмір інвестиції 2 млн USD на компанію, фокус на deep-tech, IT, cleantech, biotech, defence tech.

Організаційні інструменти стимулювання інноваційного підприємництва спрямовані на створення сприятливого інституційного середовища та розбудову інноваційної інфраструктури. Інноваційна інфраструктура включає сукупність організацій, що надають послуги підтримки інноваційної діяльності: технологічні парки, бізнес-інкубатори, бізнес-акселератори, центри трансферу технологій, наукові парки, інноваційні кластери, коворкінги та фаблаби. В Україні станом на 2024 рік функціонує 16 зареєстрованих технопарків, проте лише 4–5 з них є реально діючими, що критично недостатньо для країни з населенням понад 35 млн осіб. Бізнес-інкубатори орієнтовані на підтримку стартапів та молодих компаній на ранніх стадіях розвитку (pre-seed, seed), бізнес-акселератори відрізняються більш інтенсивною програмою підтримки та фокусом на швидкому зростанні з seed-інвестицією в обмін на частку в капіталі.

Центри трансферу технологій (ЦТТ) є критичною ланкою між наукою та бізнесом, що забезпечує комерціалізацію результатів наукових досліджень. Основні функції ЦТТ включають виявлення комерційно перспективних розробок в університетах та НДІ, оцінювання ринкового потенціалу та патентоспроможності, забезпечення правової охорони інтелектуальної власності, пошук ліцензіатів та інвесторів, супровід ліцензійних угод та створення spin-off компаній. В Україні мережа ЦТТ залишається нерозвиненою: лише 15–20 університетів мають функціонуючі центри. Інноваційні кластери є географічно локалізованими об'єднаннями взаємопов'язаних компаній, постачальників, наукових установ та інфраструктурних організацій у певній галузі. Пріоритетними для України є кластери у сферах IT та цифрових технологій, агроінновацій, оборонних технологій, cleantech та відновлюваної енергетики [16].

Регуляторні пісочниці (regulatory sandboxes) є інноваційним організаційним інструментом, що дозволяє тестувати нові продукти, послуги та бізнес-моделі в контрольованому середовищі з тимчасовим послабленням регуляторних вимог. Інструмент є особливо актуальним для галузей із жорстким регулюванням: фінансових технологій (fintech), медичних технологій (medtech), юридичних технологій (legaltech), транспорту та логістики. Параметри розвитку інноваційної інфраструктури України на період до 2035 року передбачають збільшення кількості діючих технопарків з 4–5 до 40, бізнес-інкубаторів – з 50 до 350, центрів трансферу технологій – з 15–20 до 150, інноваційних кластерів – з 10 до 80, регуляторних пісочниць – з 1 до 12. Орієнтовна потреба у фінансуванні становить 1,5–2 млрд USD до 2035 року.

Інтеграція України в європейський інноваційний простір є стратегічним пріоритетом, що забезпечує доступ до фінансових ресурсів, технологій, знань та ринків Європейського Союзу [12; 13]. Участь у рамковій програмі Horizon Europe є ключовим каналом інтеграції в європейський дослідницький простір. Асоційоване членство України з 2024 року відкриває можливості для участі в усіх компонентах програми на рівних умовах з організаціями з країн-членів ЄС. Для забезпечення ефективної участі необхідно сформуванню національну систему підтримки, що включає інституційний (мережа з 12 національних контактних точок, Національний офіс Horizon Europe при МОН, регіональні хаби підтримки, брокеражна платформа), інформаційний (національний портал, інформаційні дні, база даних експертів, каталог успішних проєктів) та фінансовий (підготовчі гранти 5–15 тис. EUR, премії за успішні заявки, співфінансування участі у брокеражних заходах) компоненти.

Механізм формування транскордонних інноваційних кластерів є важливим інструментом інтеграції, що забезпечує прямий зв'язок українських інноваційних екосистем з європейськими. Пріоритетними транскордонними кластерами для України є UA-PL Digital Cluster (Львів – Жешув –

Краків) з фокусом на IT, кібербезпеку, AI, ігрову індустрію; UA-RO AgroTech Cluster (Чернівці – Сучава – Ясси) з фокусом на precision agriculture, біотехнології, переробку; UA-SK Industrial Cluster (Ужгород – Кошице) з фокусом на автомобілебудування, електромобільність, компоненти; UA-HU-SK Innovation Triangle (Закарпаття – Боршод – Кошице) як мультигалузевий кластер. Систематизацію очікуваних ефектів від механізмів міжнародної інтеграції представлено в табл. 2.

Таблиця 2

Інструменти міжнародної інтеграції та очікуваний ефект до 2030 року

Інструменти	Механізми реалізації	Очікувані ефекти
Участь у Horizon Europe	Мережа NCP, підготовчі гранти, брокеражі, навчання	500 проєктів, 300+ млн EUR залучено
Програма Digital Europe	Участь у проєктах НРС, AI, кібербезпека; хаби цифрових інновацій	20+ проєктів, 50+ млн EUR
Транскордонні кластери	Угоди про співпрацю, спільні проєкти Interreg, координаційні офіси	4 діючих кластери, 200+ компаній-учасників
Залучення ПІІ в інновації	Інвестиційний маркетинг, супровід, СЕЗ для high-tech, захист IP	2+ млрд USD ПІІ в інноваційний сектор
Співпраця з EIT KICs	Партнерства з EIT Digital, Climate, Manufacturing та ін.	10+ партнерств, участь у колокаціях
Наукова діаспора	Грантові програми, мережа амбасадорів, платформа співпраці	500+ спільних проєктів з діаспорою
Програми EUREKA/Eurostars	Активізація участі, національне співфінансування	100+ проєктів, 30+ млн EUR

Джерело: розроблено автором

Оцінювання ефективності організаційно-економічного механізму стимулювання інноваційного підприємництва є необхідною умовою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо коригування політики та оптимізації розподілу ресурсів. Методологічною основою оцінювання є аналіз витрат та вигод (Cost-Benefit Analysis, CBA), що дозволяє порівняти сукупні витрати на реалізацію механізму з очікуваними економічними та соціальними ефектами. Витрати на реалізацію механізму включають прямі бюджетні витрати (1,5–2,5 млрд USD на період 2025–2030), податкові витрати внаслідок R&D tax credit та patent box (0,5–1,0 млрд USD), адміністративні витрати (0,1–0,2 млрд USD), витрати приватного сектору (2–3 млрд USD). Загальні витрати оцінюються в 4–7 млрд USD на період 2025–2030 років.

Очікувані вигоди від реалізації механізму формуються за кількома напрямками. Прямі економічні ефекти включають приріст ВВП за рахунок інноваційної діяльності, збільшення експорту високотехнологічної продукції та послуг, зростання продуктивності праці, залучення прямих іноземних інвестицій. Непрямі (мультиплікативні) ефекти охоплюють створення нових робочих місць, розвиток суміжних секторів економіки, підвищення конкурентоспроможності традиційних галузей через впровадження інновацій, зростання людського капіталу. За даними емпіричних досліджень OECD та Європейської Комісії, мультиплікатор державних інвестицій в R&D становить від 1,5 до 3,0 залежно від структури економіки, якості інституцій та ефективності механізмів підтримки. Для України, з урахуванням високої ефективності витрат на R&D та значного нереалізованого потенціалу, очікуваний мультиплікатор оцінюється на рівні 2,0–2,5.

Реалізація організаційно-економічного механізму забезпечить позитивну віддачу на інвестиції (ROI) вже на першому етапі (2026–2027), а до 2035 року ROI досягне 2,8–3,5, тобто кожна

гривня витрат на механізм генеруватиме 2,8–3,5 гривні економічного ефекту. Кумулятивний економічний ефект за період 2025–2035 років оцінюється в 15–30 млрд USD додаткового ВВП, що суттєво перевищує витрати на реалізацію механізму. Розроблений механізм забезпечить досягнення цільових показників стратегії «прискореної конвергенції»: збільшення частки інноваційної продукції до 15% ВВП, зростання високотехнологічного експорту до 22–32 млрд USD, створення 400–600 тис. нових робочих місць в інноваційному секторі, залучення 12–18 млрд USD прямих іноземних інвестицій до 2035 року.

Висновки.

У статті розроблено концептуальну модель організаційно-економічного механізму стратегічного розвитку інноваційного підприємництва, що базується на системному підході та включає п'ять взаємопов'язаних підсистем: цільову, суб'єктну, інструментальну, ресурсну та підсистему зворотного зв'язку. Механізм функціонує на принципах системності, адаптивності, ефективності, транспарентності та інтегрованості в європейський інноваційний простір. Обґрунтовано систему фінансових інструментів стимулювання інноваційної діяльності, що включає прямі (грантове фінансування через Національний фонд інноваційного розвитку з капіталом 500 млн USD, венчурне співінвестування за моделлю matching funds 1:1, державні гарантії до 70% кредиту) та непрямі інструменти (R&D tax credit 20% від кваліфікованих витрат, patent box 5–10% на IP-доходи, прискорена амортизація). Визначено параметри розвитку інноваційної інфраструктури з цільовими показниками до 2035 року. Систематизовано механізми міжнародної інтеграції: участь в Horizon Europe з цільовим показником 500 проєктів до 2030 року; формування чотирьох транскордонних інноваційних кластерів; залучення ПІІ в інноваційний сектор; програми взаємодії з науковою діаспорою. На основі Cost-Benefit Analysis доведено економічну ефективність механізму: ROI зростає з 1,8–2,2 у 2027 році до 2,8–3,5 у 2035 році, кумулятивний економічний ефект оцінюється в 15–30 млрд USD додаткового ВВП. Перспективи подальших досліджень пов'язані з деталізацією регіональних аспектів реалізації механізму та оцінюванням впливу воєнних чинників на його функціонування.

Список використаних джерел

1. Білик, Р. С. (2019). Фінансові методи впливу на інноваційну модернізацію економіки в контексті світового досвіду. Ужгородський національний університет.
2. Гринів, В. Б. (2024). Концептуалізація економічної політики підтримки інвестиційно-інноваційного розвитку підприємництва. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки, (75), 126–133.
3. Калінін, Д. О. (2024). Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств в умовах швидких змін. Economics: Time Realities, 75(5).
4. Дяченко, О. П. (2016). Удосконалення організаційно-економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу регіону. Ефективна економіка, (4).
5. Гурник, М. П., & Островська, Г. Й. (2016). Вдосконалення стратегічного фінансового менеджменту на підприємстві [Магістерська робота]. Тернопільський національний економічний університет.
6. Загурський, В. Ф. (2023). Державно-інституційне забезпечення інноваційної моделі економіки. Економіка, управління та адміністрування, 2(104), 144–149.
7. Гуцал, Н. А. (2024). Організаційно-економічне забезпечення цифровізації управлінської системи підприємства. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.
8. Криштанович, М. Ф. (2024). Механізм державно-приватного партнерства як основа інноваційного розвитку в умовах Індустрії 4.0. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, (6), 41–45.
9. Літвінов, О. С., & Капталан, С. М. (2016). Визначення сутності та складових організаційно-економічного механізму управління підприємством в умовах інноваційного розвитку. Управління розвитком, (3), 59–65.
10. Міценко, Н. Г., Мульська, О. П., Зайченко, В. В., & Лозовий, Т. І. (2022). Стратегічні пріоритети державної політики реалізації потенціалу інноваційного розвитку підприємств в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки, (69), 21–29.

11. Вахович, І. М., Лютак, О. М., & Ковальчук, Н. В. (2023). Особливості розвитку інноваційного підприємництва в Україні в сучасних умовах. *Актуальні проблеми економіки*, 8(266), 65–73.
12. Панов, А. В., & Михайлюк, О. (2023). Інвестиційно-інноваційне співробітництво України і ЄС. Ужгородський національний університет.
13. Пелех, Р. В. (2024). Співробітництво України та ЄС у інноваційно-інвестиційній діяльності [Дисертація]. Західноукраїнський національний університет.
14. Флегантова, А. Л. (2019). Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні в контексті можливостей імплементації світового досвіду. Полтавський університет економіки і торгівлі.
15. Бойко, В., & Бойко, Л. (2023). Індустріальні парки – ефективний механізм залучення інвестицій для відновлення економіки у післявоєнний період. *Економіка та суспільство*, (49).
16. Crosson, C. (2018). A Model for Public-Private-Academic Partnership. ARCC Conference Repository.